

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ДИАБЕТДА РИВОЖЛАНГАН АВЛОДЛАР УМУРТҚА ПОГОНАСИ ВА КЎКРАК ҚАФАСИ ТУЗИЛИШИДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ АСОСЛАРИ

Иброҳимова Л.И.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Қандли диабет — бу жиддий сурункали касаллик бўлиб, у қонда глюкоза даражасининг ошиши ва инсулин етишимовчилиги билан тавсифланади ҳамда ҳозирги вақтда юрак-қон томир касалликларидан кейин глобал муаммолардан бирига айланган. Экспериментал тиббиётда қандли диабетни индукция қилишнинг самарали усуллари аниқланган. Қандли диабетнинг кўкрак қафаси ва умуртқа погонасидаги деформацияларни шакллантиришидаги роли аниқлангач, адабиётларда таянч-ҳаракат тизими бўйича етарли маълумот мавжуд эмас эди. Ушбу мақолада морфологик ва биокимёвий тадқиқотлар кўриб чиқилади. Экспериментал қандли диабет билан ўтказилган ҳомиладорликлардан туғилган авлодларда кўкрак қафасида патологик ўзгаришлар кузатилган.*

***Калим сўзлар:** қандли диабет, кўкрак қафаси, минераллар, оқ лаборатория каламушлари.*

BASIS OF THE MECHANISMS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE SPINE AND CHEST OF OFFSPRING DEVELOPED IN EXPERIMENTAL DIABETES

Ibrokhimova L.I.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** Diabetes mellitus is a serious and chronic disease characterized by increased blood glucose levels and insulin deficiency, and has now become one of the global problems after cardiovascular diseases. Effective methods of inducing diabetes mellitus have been identified in experimental medicine. After the role of diabetes mellitus in the formation of deformities of the chest and spine was identified, there was a lack of sufficient information in the literature on the musculoskeletal system. The article discusses morphological and biochemical studies. Pathological changes in the chest were observed in offspring born from experimental diabetes mellitus pregnancies.*

***Key words:** Diabetes mellitus, Torax, minerals, white laboratory rats*

ОСНОВЫ МЕХАНИЗМОВ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ПОЗВОНОЧНИКА И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ПОТОМКОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Иброҳимова Л.И.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** Сахарный диабет-серьезное хроническое заболевание, характеризующееся повышением уровня глюкозы в крови и дефицитом инсулина, которое в настоящее время стало одной из глобальных проблем после сердечно-сосудистых заболеваний. В экспериментальной медицине выявлены эффективные методы индуцирования сахарного диабета. После того как была выявлена роль сахарного диабета в формировании деформаций грудной клетки и позвоночника, в литературе отсутствовала достаточная информация по опорно-двигательному аппарату. В статье рассматриваются морфологические и биохимические исследования. Патологические изменения в грудной клетке наблюдались у потомков, рожденных от экспериментальных беременностей с сахарным диабетом.*

***Ключевые слова:** Сахарный Диабет, грудная клетка, минералы, белые лабораторные крысы*

e-mail: ibrokhimovalobar@gmail.com

Мавзунинг дорзаблиги: Дунёда қандли диабет (ДМ) билан касалланганлар сони йил сайин ортиб бормоқда, бу эса Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) мутахассисларига ҚДни юкумли бо'лмаган касалликлар орасида эпидемия деб ҳисоблаш имконини берди [1]. 2024 йилда, дунё бўйича 589 млн кишида қандли диабетга чалинган. Бу кўрсаткичлар 20-79 ёш оралиғидаги катта ёшлиларда ва ёш гуруҳдаги дунё аҳолисини қийнаб келмоқда. 9,5 миллиондан ортиқ киши 2024 йилда 1-тоифа диабетга чалинган, улардан 1,9 млн 20 ёшгача бўлган болалар ва ўсмирлар [1]. Қандли диабет билан

касаланганларнинг умумий сони 2050 йилга бориб 853 миллионга етиши кутилмоқда. Дарҳақиқат диабетга чалинганларнинг деярли 90% паст ва ўрта даромадли мамлакатларда яшайди (Африка, Жанубий – шарқий Осиё ва Ғарбий Тинч океанида диабетга чалинганларнинг ярмидан кўпи аниқланмаган). Адабиётларни тизимли кўриб чиқишга кўра 2006 йилдан 2017 йилгача бўлган даврда асосан юқори даромадли давлатлар аҳолисининг 70% ортиғида диабет билан касалланиш барқарор ёки пасайган бўлиб чиқган. Ушбу прогнозларга кўра аҳолининг қариши туфайли диабетнинг кутилаётган тарқалишининг 16% га ўсишини тахмин қилишимиз мумкин[2]. Келажақда диабетга чалинганлар сонининг 94% ўсиши аҳолининг ўсиши кутилаётган паст ва ўрта даромадли мамлакатларда содир бўлиши тахмин қилинган. Дунё аҳолиси бўйича эркаклар ва аёллар орасида қандли диабет билан касалланиш миқдорини ҳисоблайдиган бўлсак, 20-79 ёшдаги аёлларда қандли диабетга чалиниш эҳтимоллиги эркакларникига нисбатан биров пастроқ (10.2% га 10.8% нисбатида) ва 2024 йилдаги маълумотларга қарайдиган бўлсак эркакларда диабет билан касалланиш аёлларга қараганда 17.7 млн га кўп бўлиб чиқаяпти. Ўзбекистон Евросиё минтақасида аҳолиси диабет билан касалланган 59 давлатлардан биридир [3]. Дунёда диабетга чалинган аҳолининг 61 млн Евросиёга тўғри келади ва 8% Ўзбекистон аҳолисида кузатилади. 2045-йилга келиб бу қорсаткич 69 млн га кўтарилиб кетиши тахмин қилинган. Ўзбекистонда қандли диабет билан касалланганлар сони 2024-йилдаги маълумотлар га кўра 2млн ни ташкил этмоқда [4].

Мақсад: Экспериментал қандли диабет таъсирида кўкрак қафаси (умуртқа поғонаси, умуртқалараро дисклар (суяк-тоғай,бойлам аппарати)нинг морфологик ўсиши ва ривожланиш динамикасини постнатал онтогенез босқичларида салбий натижа ва ўсиш тезлигининг орқада қолиши билан баҳолаш

Тадқиқот объекти ва усуллари: Қандли диабетни таянч системасига таъсири жуда ҳалокатли бўлиб, бугунги кунга келиб турли деформациялар, аномалиялар, суяк зичлигининг камайиши билан кечадиган касалликларга бевосита боғлиқлигини аниқланипти. Бундан ташқари қандли диабет таъсири натижасида кўкрак қафаси ва умуртқа поғонаси касалликларида, айниқса остеопороз ва остеопения каби суяк зичлигига таъсир қилувчи касалликларда минерал моддалар (Са, Mg ва P) миқдорини текшириш жуда муҳимдир. Бу элементларни таянч-харакат системаси учун зарур элементлар ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади экспериментал қандли диабет таъсирида кўкрак қафаси (умуртқа поғонаси, умуртқалараро дисклар (суяк-тоғай,бойлам аппарати)нинг морфологик ўсиши ва ривожланиш динамикасини постнатал онтогенез босқичларида баҳолашдан иборат бўлган.Тадқиқод материали сифатида 150-200 грамм оғирликдаги 104 та оқ лабаратор каламушлардан фойдаланилди. Лабаратор ҳайвонлар 3 та гуруҳга ажратилди. 1-гуруҳни назорат учун танланган 30 та урғочи каламушлар ташкил этди. 2- гуруҳга эса тажриба учун 35 та, 3- гуруҳга эса тажриба учун 30 та урғочи ва 9 та эркак лабаратор каламуш киритилди. Аллоксан моддаси орқали ЭҚД нинг 1-типдаги қандли диабет чақирилди. Эксперимент гуруҳи жониворларига аллоксан 150 мг/кг миқдорда 15 мл дистилланган сув билан аралашмаси қорин бўшлиғига бир маротабали интраперитониал инъекция йўли орқали киритилди. Қонда глюкоза миқдорининг тахминий 350 мг/дл (Плюс Сателлит.Россия) гача ошиши гипергликемияни тасдиқлайди. Тажрибанинг 8 кунда аллоксан диабет чақирилган тажриба ҳайвонлари коррекция қилинмаган 1-тажриба ва коррекция қилинган 2-тажриба гуруҳига ажратилди. Коррекция қилинган гуруҳ каламушларига актрапид препарати каламуш ҳомиладорлик тугагунча бўлган даврда қорин олд девори соҳаси тери остига инъекция қилинди. Эксперимент учун назорат ва тажриба гуруҳларидаги ҳомиладор каламушлардан туғилган ёш каламушлар 14-, 30-, 45-, 60-кунлик даврларидаги кўкрак қафаси комплекси ва умуртқалараро диск ажратиб олинди. Экспериментал ёш каламушлар дастлаб этик коидаларга мувофиқ махсус идишга солиниб0 декапитация жараёни бажарилди. Тайёрланган кесимлар бириктирувчи тўқималарни тузилишини ўрганиш учун Ван Гизон ва Гематоксилин-эозин ҳамда ШИК ва Массон усулларида бўялди. Тайёр микропрепаратлар CARL Zeiss Microscopy GmbH микроскопда кўрилди ва Axio Lab.A1 (Германия) фотоаппаратида расмга олинди. HUMAN (Германия) колорометрик жамланмасидан фойдаланиб қон зардоби таркибида асосий минераллар: Са, P, Mg концентрацияси таҳлили ўтказилди. “ELISA” фирмаси реагентлари ёрдамида суякнинг резорбция маркери – ишқорий фосфатаза ҳамда ремодуляция маркери - β-СТХ миқдори таҳлил қилинди. Морфометрик тадқиқотлар электрон штангенциркул ёрдамида органометрик ўлчаш ва Автандилов Г.Г. [1990] ва Axiovision (Россия, Узок Шарқ) дастурида қайта ишланди. Тадқиқот давомида олинган маълумотлар вариацион статистика усуллари ёрдамида статистик таҳлил ўтказиш мақсадида « MS Excel 2013» офис дастурида маълумотлар базаси тузилган, у ўз ичига бир неча кўрсаткичларни олган. Тадқиқот материаллари экспериментал диабет чақирилган оналардан туғилган ёш каламушларнинг 14-21-30-45-60 кунлик даврларида кўкрак қафаси комплекси ва умуртқа поғонаси умуртқалараро диск ажратиб олинди.

Гистологик тадқиқотлар таҳлил қилиш учун эксперимент гуруҳидаги каламушларнинг кўкрак қафаси тузилмалари ва умуртқалараро дискларни олиш керак эди. Гистологик текширув учун экспериментал ёш каламушдан ажратиб олинган намуналар Барча текшириш муддатларида морфологик ўрганиш мақсадида кўкрак қафаси тузилмалари билан умуртқалараро дисклардан бўлакчалар ажратиб олиниши билан бир қаторда экспериментал жониворлардан минераллар алмашинуви ва суякланиш маркерлари (резорбция ва ремодуляция кўрсаткичлари) параметрларини таҳлил қилиш учун ўрнатилган тартибда қон олинди. HUMAN (Германия) колорометрик жамланмасидан фойдаланиб қон зардоби таркибида асосий минераллар: Са, Р, Mg концентрацияси таҳлили ўтказилди. Илмий тадқиқотни амалга ошириш давомида қайд этилган рақамли катталикларни статистик қайта ишлашда MS Excel офиси дастуридан фойдаланилди.

Олинган натижалари: Адабиётларда ҚД таъсирида остеопороз аломатлари ривожланиши кўплаб баён қилинган. Шундан келиб чиқиб, ўтказилган экспериментал тадқиқотдаги ҳар бир кузатув даврларида морфологик материал олиш билан бирга каламушлардан минераллар алмашинуви ва баъзи суякланиш маркерларини аниқлаш мақсадида қон олиниб таҳлил қилинди. Назорат ҳайвонларида қон плазмаси таркибида минераллар алмашинувининг ҳолати каламушларнинг постнатал муддатлар кетма-кетлиги кесимида минераллар: кальций, фосфор ва магний концентрациясининг кўпайиб бориш аъъанасига мувофиқ, ҳар бир ёш учун исботланган норматив кўрсаткичларга мос равишда ўсиб бориши кузатилди.

Ҳомиладорлик вақтида ҚД чақирилган ва коррекция қилинган туғилган авлодларда минераллар алмашинуви кўрсаткичларининг солиштирма таҳлили

1-расм. Кальций алмашинуви таҳлили.

Кузатувнинг 14-кунда қандли диабет фонидаги ҳомиладорликдан туғилган каламушларда умумий Са миқдори $2,16 \pm 0,004$ ммол/л ни ташкил этган бўлса, 1 ойда $2,06 \pm 0,004$, 1,5 ойда $1,97 \pm 0,007$, 2 ойлик авлодларда эса $1,89 \pm 0,005$ лиги маълум бўлди. Ушбу нотўғри чизикли тебраниш қандли диабет фонида кальций алмашинувида жавобгар тизимнинг издан чиқишини билдиради.

Ушбу гуруҳда айнан шу муддатларда фосфор кўрсаткичлари кузатув муддати ортиб боришига тескари пропорционалиги қайд этилди (4 та муддатга мос равишда $1,72 \pm 0,006$; $1,68 \pm 0,006$; $1,62 \pm 0,006$ ва $1,56 \pm 0,005$). Айниқса фосфор алмашинуви назорат билан солиштирганда кузатувнинг 1,5-2 ой муддатларда ишонарли камайиши аниқланди ($P \leq 0,005$).

2-расм. Фосфор алмашинуви таҳлили.

Магний миқдорининг силжиши ҳам ҳудди фосфор кўрсаткичлари динамик ўзгаришига мос келади (14 кун - $0,82 \pm 0,004$; 30-кун - $0,76 \pm 0,004$; 45 – кун - $0,72 \pm 0,003$; 60-кун - $0,66 \pm 0,006$).

3-расм. Магний алмашинуви таҳлили.

Хулоса. Диабет қонда глюкоза миқдорини ошишига олиб келади, бу эса турли тўқималарда, жумладан умуртқа поғонасида дегенератив ўзгаришларни кучайтириши мумкин. Айниқса, интервертебрал дисклар (умуртқа поғонаси орасидаги дисклар) ва ҳафтага тўқималари шикастланади ва қуриydi. Диабет томирларнинг қаттиқлашиши (атеросклероз) ва қон айланишининг бузилишига сабаб болиши мумкин. Қон айланиши ёмонлашса, умуртқа поғонаси ва унинг атрофидаги тўқималарга кислород ва озик моддалар етарли даражада етказилмайди, бу эса умуртқа поғонасининг умумий соғлигини пасайтиради [4].

Диабет қонда глюкоза даражасини ошиши сабабли диск тўқимасининг озикланишини ёмонлаштиради. Бу умуртқалараро дискларнинг емирилишига олиб келади, чунки дисклар тўқимасининг ўтказувчанлиги бузилиши суюқлик ва зарур озик моддаларни етарли даражада қабул қила олмайди. Натижада, дискларнинг эгилувчанлиги ва мустаҳкамлиги пасаяди, бу эса дегенератив диск касаллиги ривожланишига олиб келиши мумкин. Дискларнинг гидратацияси (намликни ушлаш) ёмонлашиши: Соғлом дисклар суяклар орасида зарба ютувчи вазифасини бажаради. Диабет дискларнинг сувни ушлаш қобилиятини пасайтиради, бу эса дискларни янада қаттиқроқ ва камроқ эластик қилади ва улар ўз вазифаларини тўлиқ бажара олмай қолади. Қондаги юқори глюкоза даражаси яллиғланишни кучайтиради, бу эса умуртқа дискларидаги яллиғланиш жараёнларига сабаб бўлади. Диабет билан боғлиқ яллиғланиш орқа мия атрофидаги тўқималарни ҳам таъсирлаб, умуртқа поғонасида оғриқ ва ноқулайликни оширади. Дискларнинг озикланишини камайиши ҳисобига уларнинг емирилиш жараёнини тезлаштиради[5]. Кўкрак қисмидаги умуртқалар кам ҳаракатли бўлганлиги сабабли, бу соҳада дегенератив ўзгаришлар нисбатан камроқ учрайди. Аммо диабет бу қисмдаги суяк зичлигини пасайтириб, остеопороз ва суяк мўртлашишига олиб келади [6]. Кўкрак қисми заифлашганида, беморлар қийин нафас олиш, кўкрак қисмида қаттиқлашиш ва оғриқ ҳис қилишлари мумкин. Думғаза умуртқалари асосан суяк зичлигининг пасайишидан зарар кўради. Диабетда думғаза ва дум қисмлари орасидаги бўғимларда остеопороз ва дегенератив ўзгаришлар пайдо бўлиши мумкин [7].

Адабиётлар рўйхати:

1. Diabetes Atlas / International Diabetes Federation, 2025. – IDF Diabetes Atlas 11th Edition - 2025 | diabetesatlas.org | V
2. Ibrokhimova L.I., Rasulov Kh.A. Influence of alloxan diabetes during pregnancy on the morphological formation of the sterno-costal complex. American Journal of Medicine and Medical Sciences. 2021; 11(12): 847-850
3. Ibrokhimova LI, Features of chemical models of experimental diabetes mellitus, Pediatrics №1 / 2021 294-296p.
4. John C Fiala, Josef Spacek, Kristen M Harris-Brain research reviews, 2002- Elsevier.
5. Yang Lia, De-Xiang Ban, Shi-lian Kan, Tar-Wei Cuo, Shi-qing Feng - European Neurology(2017).
6. Xiaoming Liu, Fumin Pan, Zhaoyu Ba, Shanjin Wang, Desheng Wu-Journal of Orthopaedic Surgery and research(2018).
7. Ibrokhimova LI, Rasulov Kh.A., Structural features of the sternocostal complex of rats in the stages of early postnatal ontogenesis in alloxan diabetes mellitus. -118 p

Иқтибос учун: Иброҳимова Л.И. Экспериментал диабетда ривожланган авлодлар умуртқа поғонаси ва кўкрак қафаси тузилишидаги морфологик ўзгаришлар механизмларининг асослари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 746–749. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17233639>